

ВЛИЯНИЕ НАПИТКОВ И КУРЕНИЯ НА ЗУБЫ И ОБЩЕЕ ЗДОРОВЬЕ

Жастлеков Азизбек Амир улы
Медицинский институт Каракалпакстана,
Кафедра Стоматологии, Медицинский институт Каракалпакстана
Научный руководитель: ассистент **Бимбетов Ерназар Салиевич**

Аннотация: Рост потребления газированных и энергетических напитков за последние десятилетия сопровождается увеличением негативных последствий для здоровья. В данном исследовании изучено влияние этих напитков на состояние зубов, сердечно-сосудистой системы (ССС), нервной системы и метаболизм. На основе опроса и медицинского осмотра 82 молодых людей (18-26 лет) выявлены основные риски и разработаны рекомендации по снижению вреда.

Ключевые слова: Газированные напитки, энергетические напитки, кариес, сердечно-сосудистая система, нервная система, метаболизм, курение.

Введение: Сахар, подсластители и красители, содержащиеся в газированных и энергетических напитках, оказывают негативное влияние на здоровье человека. Целью исследования было определить, какие органы и системы наиболее подвержены вреду и какие группы людей находятся в зоне повышенного риска.

Основные вопросы исследования:

1. Чем обусловлен вред газированных и энергетических напитков?
2. Какие органы страдают в наибольшей степени?
3. Какие группы людей наиболее уязвимы?
4. Возможно ли снизить вред от употребления напитков без полного отказа от них?

Гипотезы исследования:

- Сахар способствует развитию кариеса и воспалительных заболеваний полости рта.
- Энергетические напитки увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна и нервных расстройств.

Методы

Были использованы опросы и медицинский осмотр. В ходе исследования фиксировались:

- Частота и объем потребления напитков.
- Состояние зубов, показатели ССС (давление, пульс), уровень нервозности.
- Корреляция между частотой потребления и выявленными патологиями.

Использованы статистические методы анализа данных, обработанных в Excel.

Результаты

Влияние напитков на зубы

- У людей, употребляющих газированные напитки ежедневно, 6-8 пораженных зубов.

- У некурящих, редко употребляющих напитки, – 1-3 пораженных зуба.
- Курение усугубляет состояние зубов, увеличивая число пораженных кариесом.

Влияние на ССС

- Ежедневное употребление энергетиков повышает давление (130/90 и выше) и пульс (более 75 уд/мин).

Влияние на нервную систему

- У ежедневных потребителей энергетиков наблюдается бессонница, раздражительность.
- Люди, пьющие энергетики редко, делают это для поддержания работоспособности ночью.

Влияние на метаболизм

- Индекс массы тела (ИМТ) выше 25 у регулярных потребителей энергетических напитков.

Обсуждение

Результаты показывают четкую зависимость между частотой потребления напитков и проблемами с зубами, ССС и нервной системой. Курение также усугубляет проблемы с полостью рта.

Выводы:

- Умеренное или редкое употребление напитков снижает риск заболеваний.
- Соблюдение гигиены полости рта помогает предотвратить кариес.
- Полный отказ от энергетиков может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключение

Данное исследование подтверждает вред регулярного потребления газированных и энергетических напитков. Важно повышать осведомленность населения о возможных последствиях и разрабатывать рекомендации по их снижению.